

3. Ковач, А. М. Сценарное планирование в современном стратегическом менеджменте // Молодой ученый. – 2018. – № 29. – С. 419-422.

4. Осепов, Н. И. Разработка и реализация антикризисной бизнес-стратегии организации / Н. И. Осепов // Современные проблемы и тренды управления государством в современных реалиях: Сборник научных трудов, Москва, 11 декабря 2020 года / Под ред. А. А. Шестемирова. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – С. 82-88.

5. Планирование в условиях кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.alt-invest.ru/lib/planirovanie-v-usloviyax-krizisa/>

6. Nicholas, T. Инновации в кризис: уроки прошлого. Vestnik McKinsey. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/innovacii-v-krizis-uroki-proshlogo>

УДК 378:338.23

DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

РЫЖОВ А.И.,

Аспирант,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

В статье раскрыты особенности реализации государственной политики в системе высшего образования в Донецкой Народной Республике в переходный период. Для этого выделены условные этапы развития образования, в основе такой периодизации находится выбор государством концепции развития. Преимущественным путем решения рассмотренных проблем определен путь согласования некоторых компонентов российской и республиканской образовательных моделей.

Ключевые слова: образование, государственная политика, преемственность, интеграция, законодательство, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC DURING THE TRANSITION PERIOD

**RYZHOV A.I.,
Graduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article reveals the specifics of the implementation of state policy in the higher education system in the Donetsk People's Republic during the transition period. For this purpose, conditional stages of the development of education are identified, at the heart of such periodization is the choice of the development concept by the state. The way of coordination of some components of the Russian and republican educational models is determined by the preferred way of solving the considered problems.

Keywords: education, state policy, continuity, integration, legislation, Donetsk People's Republic, Russian Federation

Постановка задачи. Образование является одним из приоритетов политики каждого государства, это фундамент, на котором основывается вся его система. Одной из главных задач государства в сфере образования является создание максимально доступных и комфортных условий для граждан при оказании образовательных услуг и своевременное обеспечение страны необходимыми высококвалифицированными кадрами в достаточном количестве. Как правило, государство осознает важность этого вопроса и старается максимально выполнять свои обязательства перед своими гражданами. Зачастую проблемы в этой сфере обусловлены спецификой создания и реализации четкой системы доступного образования с преемственностью между различными звеньями этой системы. К числу современных тенденций развития образования относятся его глобализация и международное сотрудничество, которые проявляются в возможности обмена опытом с сотрудниками, совместного

проведения научных проектов, участия в международных форумах, симпозиумах, конференциях. Реализация указанных направлений должна предусматриваться в рамках осуществления соответствующей государственной политики, что и будет являться ключевым фактором прогрессивного развития системы образования.

Актуальность. Каждое государство вправе самостоятельно выбирать порядок, пути и способы проведения собственной образовательной политики. Это положение в равной степени относится и к Донецкой Народной Республике, которая с 2014 г. находится в сложном положении, поскольку создание собственной системы образования, отличной от прежнего варианта, происходит в условиях политической, экономической и социальной нестабильности, а также постоянной угрозы военных действий.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор научной литературы, посвященной изучению/освещению различных аспектов формирования образовательных систем современных государств, указывает на значительный объем теоретического материала. При этом причины возникновения новых государственных образований «de facto государств», процессы формирования их государственности в рамках существующих ограничений и предпринимаемые в связи с этим меры по развитию территорий активно исследуются в научной литературе. Однако, вопросам реализации государственной политики в системе образования зачастую не уделяется достаточного внимания. Вопросы развития системы высшего образования в Донецкой Народной Республике рассматривают О.А. Голикова, М.В. Руденко, О.В. Онопко и другие авторы.

Цель статьи состоит в определении особенностей реализации государственной политики в системе высшего образования в Донецкой Народной Республике в переходный период.

Изложение основного материала исследования. Для определения особенностей реализации государственной политики в системе высшего образования, прежде всего, необходимо проанализировать правовую составляющую. Анализ основных нормативных правовых актов, которые обеспечивают реализацию политики в сфере образования, определяют основные проблемы и факторы, влияющие на становление и развитие системы

образования в Донецкой Народной Республике, позволил выделить условные этапы развития образования:

первый этап – с весны 2014 г. по январь 2021 г.;

второй этап – с января 2021 г. по октябрь 2022 г.;

третий этап – начался с октября 2022 г. и продолжается в настоящее время.

Основой такого условного разделения является выбор концепции развития на каждом этапе и определение соответствующего направления движения.

Первый этап условно представляет собой период становления. В это время осуществлялся поиск ориентиров, выбирались модели и стратегии, намечались долгосрочные планы. Основные сложности данного периода состояли в том, что Республика могла рассчитывать только на собственные силы, непрерывно сталкиваясь с возможностью угрозы военных действий. Ключевым условием формирования системы образования выступил отказ от прежней модели, ориентированной на Украину и полную трансформацию устоявшегося порядка. Для этого периода характерно создание правовых основ развития территории. Так, были приняты Конституция ДНР и Закон об образовании, предприняты попытки сформировать ключевые механизмы по реализации государственной политики в сфере образования.

Донецкая Народная Республика провозгласила право на образование в качестве конституционного права граждан, что закреплено в ст. 26 Конституции ДНР [1]. В соответствии с данной нормой, государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Также определены права каждого на конкурсной основе бесплатно получить первое высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее образование объявляется обязательным, а на родителей либо лиц, их заменяющих, возлагается обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования.

Кроме Конституции ДНР, правовой основой системы образования является Закон ДНР «Об образовании» № 55-ИНС от 19.06.2015 г. (далее – Закон ДНР об образовании) [2]. Данный закон в качестве модели развития ориентирован на Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [3] (далее – Закон РФ об образовании).

Тенденция сближения с российским законодательством нашла свое отражение в Концепции внешней политики ДНР, принятой 1 марта 2019 г., в которой был закреплен курс на гармонизацию республиканского и российского законодательства [4, с.127].

Современные исследователи (О.А. Голикова и другие авторы) считают началом второго этапа развития Донецкой Народной Республики принятие и реализацию Доктрины «Русский Донбасс». Она была утверждена 28 января 2021 г. и стала важным элементом развития Донецкой и Луганской Народных Республик. Ключевая позиция Доктрины состоит в нацеленности на формирование идеи единого культурного пространства и развития системы образования в регионе в рамках правового пространства Российской Федерации.

С 2021 г. отмечается усиление интеграционных процессов между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией. Формирование единого правового пространства в области образования предполагает унификацию звеньев всей образовательной системы в целом. На республиканском уровне должна быть выстроена единая с российской вертикаль образования, что позволит обеспечить преемственность между всеми звеньями системы [5, с. 90].

Начало третьего этапа связано с принятием Федерального конституционного закона от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики». В соответствии с положениями этого нормативного документа, до 1 января 2026 г. длится переходный период. На протяжении этого времени должны быть урегулированы вопросы интеграции ДНР в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также систему органов государственной власти [6].

Поскольку в качестве модели и ориентира развития системы образования ДНР была выбрана Российская Федерация, действующий Закон ДНР об образовании включает в себя ряд схожих элементов и в целом создан для формирования единого образовательного пространства между государствами. Представляется, что итогом развития должна была стать возможность обеспечения преемственности между звеньями

образовательного процесса на всех его этапах между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Так, Законом ДНР об образовании предусмотрены государственные гарантии реализации соответствующего права, которые сформулированы в рамках концепции непрерывного образования, что подразумевает возможность его получения на различных уровнях в течение всей жизни. Реализация данной концепции предусматривает формирование необходимых условий, в частности: организация инклюзивного образования, осуществление содействия субъектам, имеющим выдающиеся способности, предоставление полного или частичного финансирования субъектов, нуждающихся в материальной поддержке, и другие условия.

В Донецкой Народной Республике установлены уровни общего и профессионального образования. Так, общее образование включает в себя четыре уровня: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

Профессиональное образование включает два уровня: среднее и высшее профессиональное. Высшее профессиональное образование может быть реализовано в рамках бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Кроме того, дополнительное образование предусматривает дополнительное обучение детей и взрослых, а также подготовку кадров высшей научно-педагогической и научной квалификации (аспирантура, докторантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка). Это положение закреплено в ч.6 ст. 8 Закона ДНР об образовании. Данное положение расходится с закреплённой позицией российского законодателя, поскольку в России указанные виды обучения включены в систему высшего профессионального образования. С практической точки зрения реализация указанной нормы Закона ДНР об образовании сопряжена с определенными трудностями в установлении правового статуса таких обучающихся, например, аспирантов. Это требует дополнительного согласования положений Закона ДНР об образовании с аналогичными нормами российского законодательства. Целесообразным считается признание аспирантуры, докторантуры, адъюнктуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки разновидностями не дополнительной

подготовки научных кадров, а формами высшего профессионального образования.

Кроме того, в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)», предусмотрена итоговая аттестация по всем этапам проведения научного исследования [7]. Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [8].

Для приведения в соответствие с нормами российского законодательства представляется целесообразным разработать аналогичные республиканские стандарты аттестации (оценки) итоговых работ по результатам научных исследований, предусматривающие их обязательную защиту после окончания обучения (аспирантуры, адъюнктуры). На сегодняшний день в республиканском законодательстве отсутствует нормативное закрепление обязательности итоговой защиты диссертации.

Также ключевым моментом в осуществлении государственной политики в системе высшего образования выступит разработка и принятие соответствующего республиканского закона «О науке и государственной научно-технической политике». Данным документом возможно нормативное закрепление особенностей регулирования отношений в области науки и государственной научно-технической политики, а также государственной поддержки инновационной деятельности в сфере науки.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итоги, можно подчеркнуть, что правовую основу системы образования на территории Донецкой Народной Республики составляют Конституция ДНР, Закон ДНР об образовании, приказы и положения министерства образования и науки. Республиканская система образования находится на стадии развития в соответствии с

обозначенными ориентирами, в качестве ключевого из них выбрана система образования Российской Федерации. Главным проблемным аспектом реализации государственной политики в сфере образования ДНР является проведение комплексного реформирования с целью реализации государством взятых на себя конституционных обязательств. Преимущественным путем решения рассмотренных проблем определен путь согласования и гармонизации некоторых компонентов российской и республиканской образовательных моделей. Разработка и принятие соответствующих положений, законов и стандартов позволит использовать накопленный опыт России и обеспечить максимально эффективную интеграцию республиканской системы образования в российскую.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением ВС Донецкой Народной Республики № 1-1 от 14.05.2014; в редакции от 06.03.2020 № 106-ПНС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. – Дата обращения: 10.12.2022.

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-ИНС от 19.06.2015; в редакции от 26.04.2022 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-55-ihc-20150619/>. – Дата обращения: 10.12.2022.

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; в редакции от 21.11.2022 № 465-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.

4. Руденко, М. В. Доктрина «Русский Донбасс»: идейно-теоретические основы и политическое значение / М. В. Руденко, О. В. Онопко // Вопросы национализма. – 2021. – № 1 (33). – С. 126-133.

5. Голикова О. А. Правовые основы формирования системы образования на территории ДНР и ЛНР / О. А. Голикова // Теория и практика социогуманитарных наук. – 2022. – № 2 (18). – С. 88-95.

6. Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» от 04.10.2022 № 5-ФКЗ

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. – Дата обращения: 12.12.2022.

7. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/403100330/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33>

8. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ; в актуальной редакции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/135919/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/>. – Дата обращения: 12.12.2022.

УДК 332.13

DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

**ДУДНИКОВ Р.Г.,
соискатель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена разработке концептуальных основ организационного обеспечения социально-экономической инфраструктуры города. Создаются предварительные условия для экономического роста за счет развития финансовой базы инфраструктурного хозяйства с помощью привлечения средств специализированных небанковских финансово-кредитных институтов (факторинг, лизинг). Обосновано реформирование финансового потенциала города за счет развития концессионных